

TIBBIY TA'LIMDA TALABALARNI BIOLOGIK MASALALARNI MODELLASHTIRISH ORQALI TANQIDIY FIKRLARNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Hikmataliyeva Marjona G'ayratjon qizi
Pediatriya yo'nalishi 1-bosqich talabasi
Ataxanov Sanjar Anvarovich

**Ilmiy Rahbar: Biotibbiyot muhandisligi, biofizika va
Axborot texnologiyalari kafedrasida Assistenti**
Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Inistituti O'zbekiston
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421776>

Annotatsiya: ushbu maqolada tibbiy ta'lim tizimida talabalarni biologik masalalarni modellashtirish orqali tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish mavzusi ko'rib chiqiladi. Ushbu maqola usulning afzalliklarini, metodik jihatdan asoslarini hamda natijalarini yoritib berishga yordam beradi. Bundan tashqari tanqidiy fikrlash jarayonini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy innovatsion yondashuvlar tahlil qilib boriladi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, tibbiy ta'lim, NetLogo, PBL, interaktiv metodlar.

Kirish:

O'zi tibbiy ta'lim nima?

Tibbiy ta'lim bu inson salomatligini saqlash, kasalliklarni aniqlash, ularga tashxis qo'yish va davolash, profilaktika ishlarini olib borish to'g'risida bilim va ko'nikmalarni berishga asoslangan maxsus ta'lim tizimi hisoblanadi. Tibbiy ta'lim kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish, klinik fikrlashni rivojlantirish, tanqidiy tahlil qilish va bir to'xtamga kelish, etik-deontologik va huquqiy me'yorlarga amal qiluvchi malakali mutaxassislarni tayyorlash masalalarini maqsad qilib oladi. Ushbu yo'nalish zamonaviylikka qarab intilmoqda. Zamonaviy tibbiy ta'lim tizimida talabalarning tanqidiy fikrlashi alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki bugungi kunda tibbiyot ta'limining eng birinchi vazifasi kasbiy bilimga ega tanqidiy va mustaqil fikrga ega bo'lgan, o'z kasbi va qaroriga ma'suliyatli tibbiy hodimlarni yetishtirish.

Asosiy qism:

Eng avval tanqidiy fikrlash o'zi nimaligi haqida gaplarsak, tanqidiy fikrlash bu ma'lumotlarga asoslangan holda tahlil qilish, dalillarni baholab borish va asosga ega bo'lgan xulosa chiqarish hisoblanadi. Biologik masalalarni modellashtirishda tanqidiy fikrlash masalasiga keladigan bo'lsak, tanqidiy fikrlash tahliliy fikrlash qobiliyatini shakllantirish, muammoli vaziyatlarga yangicha yondashish, yangi zamonaviy g'oyalarni ilgari surish va berilgan xulosalar yordamida qaror qabul qilishga o'z yordamini beradi. Ushbu holat esa tibbiyot amaliyotida muhim hisoblanadigan klinik qarorlar uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Biologik modellashtirish texnologiyasi turli shakllarda qo'llaniladi. Misol uchun simulyatsiyalar (inglizcha *simulation* so'zidan olingan) . Tibbiy ta'limda simulyatsiyalar tibbiyot talabalari uchun xavfsiz, ustoz professorlar nazoratida amaliy ko'nikmalarni o'rganishga qulay muhit yaratadi. Bizning insitutimiz ya'ni Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Insitutida ham simulyatsion markaz bor va u yerda talabalar 1-kursdan boshlab simulyatsiyalar ustida amaliy ko'nikmalarni o'rganishi mumkin. Bu tibbiy simulyatsiyalar bemor holatini, uni operatsiya qilishni, shoshilinch vaziyatlarda birinchi yordam ko'rsatishni hamda organizmda kechadigan turli fiziologik jarayonlarni o'rganishga talabalar uchun eng

yaxshi ko'makchi bo'ldi. Ya'ni bu simulyatsion markaz talabalarni shifoxonalarga bormasdan insitutda amaliy ko'nikmalarni egallash uchun xizmat qilmoqda.

Virtual laboratoriyalar- bu aslida fizik jihatdan mavjud bo'lmagan lekin raqamli sharoitda ilmiy tajribalar o'tkazishga yordam beradigan dasturiy yokida onlayn platforma hisoblanadi. Virtual laboratoriyalar xavfsiz muhitga ega va tejamkor hisoblanadi ya'ni, real uskunalarsiz hamda masofaviy foydalanish mumkin. Agar virtual laboratoriyalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ulardan eng mashhurlari Colorado Universitetidagi PhET Interactive Simulatsions, Labster, OLabs, PraxiLabs kabilar hisoblanadi. O'zbekistonda tibbiyot tizimida virtual laboratoriyalar hamda raqamli ta'lim platformalarining yo'lga qo'yilishi tibbiy ta'limda keng imkoniyatlarni ochib bermoqda. Masalan Anatomy 3D platformasi orqali tibbiyot talabalari anatomic bilimlarni yanada mustahkamlashlari mumkin.

Bundan tashqari komyuter dasturlari yordamida biologik masalalarni modellashtirish ham keng tus olmoqda. Zamonaviy tibbiy ta'lim tizimida Northwestern University tomonidan qo'llab quvvatlangan NetLogo zamonaviy interaktiv dasturi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu dastur soddalashtirilgan dastur tiliga ega hamda yuqori interaktivlikda ishlaydi ushbu xususiyatidan kelib chiqqan holda talabalar uchun ham, ustozlar uchun ham qulay hisoblanadi. Asosan NetLogo platformasini epidemiologiya yo'nalishida ishlatishimiz mumkin. Ya'ni kasallik tarqalishini keng ko'lamda o'rganish uchun eng samarali usul hisoblanadi.

PBL ya'ni loyihaga asoslangan ta'lim dasturi ham keng miqyosida rivojlanib bormoqda. Ushbu dastur yordamida tibbiyot talabalari tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini oshirib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu tizimda zamonaviy tadqiqot usullariga ijodiy yondashuv, jamoa bilan ishlash kabi muhim xususiyatlar mavjud bo'ladi. Muammoli vaziyatlarni yechish orqali klinik bilimlarni oshirib borish mumkin.

Keling, muammoli bir masala ko'raylik. Masalan, 34 yoshli ayol bemor klinikaga qorin sohasidagi kuchli og'riq, ich ketishi va tana haroratining ko'tarilib ketkani bilan shikoyat qilib keldi. U 2kun avval issiq havoda ishlagan hamda suyuqlik kam iste'mol qilgan. Bemor harorati 38 gradus, qorin qismi palpatsiya qilinganda og'riq bor. Endi shu simptomlar asosida talabalarga topshiriq beramiz. Bu simptomlar qaysi kasalliklarda uchrashi mumkin, diagnostika uchun qaysi tahlillar kerak va davolash choralari qanday bo'ladi. Va bu mavzuda talabalar bahs munozara olib boradi. Bu zamonaviy tibbiyotga nima beradi? Ushbu tizim orqali talabalarda amaliy klinik fikrlash kuchayadi, klinik holatlarni to'liq tahlil qilishga ega bo'ladi hamda jamoaviy tanqidiy fikrlash kasalliklar ustida izlanish hamda muhim qarorlarni qabul qilishni o'rganish mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib shuni takidlashimiz lozimki, biologik modellashtirish texnologiyasi tibbiy ta'lim tizimida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning eng foydali va samarali yo'li hisoblanadi. Ushbu metod yordamida talabalar amaliyotga tayyorlash yanada osonlashdi. Bunda talabalar nafaqat olgan nazariy bilimlarini mustahkamlashadi balki ularni amaliyotga tatbiq etish orqali tibbiyotdagi muammoli masalalarni hal qilish, bemorlarga tashxis qo'yish va davolashning yangi usullarini ishlab chiqish, professional qarorlarni qabul qilish ko'nikmalariga ega bo'lishadi. Hozirgi kunda tibbiyot tizimida biologik masalalarni modellashtirish dolzarb masala sifatida qo'yilgan hamda mamlakatimizda ushbu sohada keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Komilova D.T “Tibbiy ta’lim muassasalarida fanlarni o’qitish jarayonida yangi texnologiyalardan foydalanish” - "Экономика и социум"2022
2. “Medical Simulatsion in Clinical Education” – Geneva 2020
3. Xudoyberganov D.X “biologiya o’qitish metodikasi” – Toshkent, O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi 2019
4. Karimov J.O “ Tibbiyotda klinik vaziyatlarni tahlil qilish metodikasi” – Toshkent 2019

INNOVATIVE
ACADEMY